

Medição da bioimpedância cardíaca e respiratória aplicada em marcapasso cardíaco sensível a frequência

Gabriela Meira de Moura Rodrigues
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-0585-1560

Sandro Augusto Pavlik Haddad
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-2459-4283

Abstract— The heart is the main organ of the circulatory system, responsible for conducting blood in the blood vessels. It is basically composed of four, twice called atria and two below called ventricles. Cardiovascular diseases are those that most lead to a worldwide life to death, justifying the investment in cardiac health programs. When there is a malfunction due to synchronism in its operation, one of the treatment possibilities for the indication is the pacemaker implantation. The frequency-sensitive pacemaker may have the cardiac and respiratory bioimpedance reader as an auxiliary mode of operation so that it can differentiate the timing of physical activity-related heart rate changes from pathological changes that require intervention. The types of injection waves to stimulate cardiac tissue to deliver this information are square, semi square, and semi sine waves. Knowing that the sinusoid would be the ideal wave but not used due to the difficulty of implementation, the proposal is to show the similarity that it has the first Gaussian derivative. the necessary information for the pacemaker.

Keywords— *arrhythmias, cardiac disease, electro-stimulation, bioimpedance, ECG*

I. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares, principalmente relacionadas à estrutura cardíaca e as de ordem coronariana, são consideradas a principal causa de óbito no mundo, apresentando estatística de aproximadamente 17 milhões de mortes no ano de 2016. Quando esse mau funcionamento leva a problemas no ritmo cardíaco, as ditas bradiarritmias, uma possível medida de tratamento é o implante do marcapasso artificial [1] [2], dispositivo este usado neste trabalho como objeto de estudos para melhoramento da eficiência de resposta às necessidades do corpo.

Denomina-se ciclo cardíaco o período de início de um batimento até o início do próximo, sendo cada um deles provocado pela geração de corrente elétrica pelo nodo sinusal, conhecido como marcapasso natural, localizado acima do átrio direito, na entrada da veia cava superior. Esse potencial se difunde rapidamente pela parte superior e a inferior a partir do feixe atrioventricular [3].

Em virtude da anatomia cardíaca, há um retardo de 0,1 segundo na passagem desse impulso, o que garante que a sístole atrial leve o sangue para os ventrículos, e, em seguida,

a sístole ventricular, que leva o sangue para fora do órgão. O débito cardíaco e o volume minuto são mensurações possíveis para entender a efetividade de tais movimentos.

Tratando dessa circulação de fluido, o volume de sangue que o coração consegue bombear por minuto, chamado de débito cardíaco (DC), é resultado do produto da frequência cardíaca (FC) pelo volume sistólico (VS) e pode ser calculado da seguinte forma: $DC = FC \times VS$. Já o volume minuto (VM) é a quantidade de ar total que entra nos pulmões por minuto, determinado pelo produto de volume corrente (VC) e frequência respiratória (FR), podendo ser calculado por: $VM = VC \times FR$. A união dessas duas ações auxilia na verificação da condição de funcionamento circulatório [4].

A frequência cardíaca e respiratória, bem como todas as outras variáveis dependentes destas, pode aumentar e diminuir de acordo com a atividade do corpo no momento, sendo proporcional a real necessidade de nutrição sanguínea [5] [6]. Essas alterações podem ser percebidas a partir da extração da bioimpedância (BioZ), parâmetro este dado a partir da resistência de fluidos orgânicos que transportam oxigênio ao tecido a partir de injeção de corrente [7] [8] [9] [10]. Nota-se que mudanças rápidas de BioZ ocorrem a partir do comportamento cardíaco, enquanto mudança lenta ocorre devido aos componentes respiratórios, podendo assim, mensurar e utilizar os parâmetros de ambos os tratamentos.

O marcapasso bicameral ao possuir maneiras de modulação de frequência de estímulo, tem a possibilidade de funcionamento de acordo com as necessidades reais orgânicas do implantado. Os dispositivos com esse entendimento possuem algum sensor com capacidade de detecção de movimentos externos, sendo um dos mais comuns o acelerômetro. Porém, essa mesma captação pode ser equivocada, pois não há distinção entre uma atividade física e ações como um automóvel em movimento, por exemplo; e, por isso, há a necessidade de implementação de outros tipos de sensores que obtêm informações relevantes [11].

A medição da bioimpedância requer a excitação do tecido, já que não se está medindo as ondas elétricas intrínsecas da operação cardíaca. A excitação comumente utiliza um sinal de corrente de alta frequência e é medida a resposta em tensão do tecido. Dependendo do sinal de excitação a medida pode ter influência de diferentes magnitudes de harmônicos, porém com os mesmos

componentes espectrais o que leva a possibilidade de necessidade de separação de componentes cardíacos, respiratórios e supressão de distúrbios estocásticos e determinísticos.

Os parâmetros de bioimpedância são utilizados como auxiliar no funcionamento de marcapassos por portar informações fisiológicas relevantes para a mensuração da atividade cardíaca (frequência cardíaca, frequência respiratória, volume minuto, entre outros), mas, além disso, ela é uma boa alternativa por utilizar os mesmos eletrodos já implantados para estimular o tecido como um sensor de captação dessas medidas. Para que se tenha uma resposta em tensão do tecido, é necessária uma corrente de injeção para estimulá-lo, sendo que, as características dessa onda seguem os padrões da norma IEC60601-1 [12].

Para fins de extração de BioZ aplicada a marcapasso, as principais ondas já utilizadas como sinais de injeção são em formato quadrado, semi quadrado e semi seno. Sabendo que o melhor formato é a senoide, mas que sua implementação se torna inviável devido a sua complexidade de implementação e alto consumo de potência, pode ser utilizada em seu lugar a gaussiana de ordem 1 por possuir características de senoide, ser de mais fácil implementação [13].

O objetivo deste artigo é indicar as possibilidades de implementar a primeira derivada gaussiana como onda de injeção de corrente para estimular o tecido cardíaco afins de se obter uma resposta em tensão para análise.

II. METODOLOGIA

Foram implementadas no Simulink do programa MatLab, um sinal senoidal, um quadrado, semi quadrado, semi senoide e uma primeira derivada gaussiana. Os dois foram utilizados como onda de injeção que estimularam um bloco que representa o tecido cardíaco. A saída deste bloco é um sinal em tensão, onde a sua amplitude contém a bioimpedância que se quer obter. Como no momento de estímulo ao tecido ocorre a modulação do sinal, a resposta em tensão necessita passar por um processo de demodulação, e assim foi feito.

Após a demodulação foi possível realizar a separação das componentes cardíaca e respiratória, evento necessário para entendimento do comportamento individual de cada órgão.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparando o sinal de bioimpedância extraído a partir do estímulo com a senoide (figura1) e com a primeira derivada gaussiana (figura2), pode-se perceber correlação entre elas.

Figura 1 – Extração da bioimpedância a partir da onda senoidal

Figura 1 – Extração da bioimpedância a partir da onda gaussiana

O sinal em azul representa o sinal original simulado e o sinal em vermelho é a reconstrução do sinal original a partir da injeção de senoide e gaussiana respectivamente.

A análise do erro quadrado médio dos tipos de onda já existentes e da primeira gaussiana estão na tabela 1.

Tabela 1 – Análise do erro quadrado médio

Tipo de onda	Erro Quadrado Médio
Quadrada	$5.6003e^{-4}$
Semi quadrada	$5.3527e^{-4}$
Semi seno	$5.871e^{-4}$
Primeira derivada gaussiana	$53123e^{-4}$

Considerando que quanto menor o erro melhor é o resultado, é possível perceber que a primeira derivada gaussiana apresenta resultado satisfatório como esperado.

Além disso, apesar de os geradores de sinal seno convencionais [14] que são baseados em VCO terem a taxa de distorção harmônica menores que 1%, se houver algum erro de temporização selecionando o interruptor de janela de tempo, esse valor pode aumentar para 2,4%, enquanto a gaussiana fica em torno de 1,4%.

IV. CONCLUSÃO

O coração é o principal órgão do sistema circulatório e tem como função o bombeamento de sangue para todos os tecidos de corpo, sendo seu mau funcionamento de maneira prolongada, incompatível com a vida. Ainda assim, as doenças que mais levam a população mundial ao óbito são as de ordem cardiovasculares, e, por isso, a preocupação em melhoria de tecnologias em saúde do coração se torna tão relevante.

O estudo da bioimpedância revelou que tem a propriedade de trazer informações reais sobre o funcionamento do coração. E, por apresentar essa característica, foi implementado ao marcapasso, tornando maiores as chances de o dispositivo captar a situação atual da atividade cardíaca.

Sobre a otimização do sistema do marcapasso pode-se concluir que entre as formas de onda de injeção existentes já implementadas em sistemas que realizam a medição de bioimpedância para auxiliar no processo de funcionamento do marcapasso artificial, existe a possibilidade da utilização da primeira derivada gaussiana como injeção de corrente devido as suas semelhanças em relação a senoide que seria a ideal.

Comparando a correlação entre o sinal original e o que foi reconstruído, pode-se perceber também que a primeira derivada gaussiana apresenta menor erro médio quadrado, garantindo essa vantagem em relação as outras que foram testadas.

E possível dizer ainda que a extração desses sinais, cardíaco e respiratório, trazem informações relevantes sobre o funcionamento do sistema circulatório e pode ser usado para auxiliar o marcapasso na decisão de funcionamento, sabendo a diferença entre alterações orgânicas normais e patológicas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos alunos de mestrado, José Alberto e Guilherme Tarcísio e meu orientador Sandro Haddad pelo auxílio no processo de implementação do sistema para validação.

REFERENCES

- [1] OMS – Organização Mundial da Saúde, 2017. Disponível em: [HTTPS://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5253:doencas-cardiovasculares&Itemid=839](https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5253:doencas-cardiovasculares&Itemid=839), September.
- [2] J. C. Andrade, V. A. Neto, D. M. Braile, P.R.S. Brofman, A.R.B. Costa, R. Costa, S.S. Galvão, P. R. A. Gauch, F. A. Lucchese, M. Martinelli, P.T. J. Medeiros, J.C.P. Mateos, J. Pimenta, E. T. Takeda, “Diretrizes para o implante cardíaco permanente,” in Consenso do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, 2000.
- [3] Vanputte, C. L., Regan, J. L. and Russo, A. F. (2016) “Anatomia e Fisiologia de Seeley” 10ª ed. Porto Alegre: Artmed.
- [4] A. Clerk Maxwell, “Treatise on Electricity and Magnetism,” 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [5] A. C. Guyton and J. E. Hall, “Tratado de Fisiologia Médica”, 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
- [6] C. J. Love, “Pacemaker and Defibrillators”, 2nd ed., Austin, TX, USA: Landes Bioscience, 1995.
- [7] J. G. Webster, “Design of Cardiac Pacemaker”, New York, NY, USA: IEEE, 1995.
- [8] W. H. Tang and W. Tong “Measuring Impedance in Congestive Heart Failure: Current Options and Clinical Applications”, American Heart Journal, 157(3): 402 – 411, 2009.
- [9] S. Grimmses and G. Martinsen, G, “Bioimpedance and Bioelectricity Basics”, 3rd ed., San Francisco, CA, USA: Academic press, 2014.
- [10] M. Min., T. Parve, V. Kukk, A. Kuhlberd, A, “An Implantable Analyzer of Bio-Impedance Dynamics: Mixed Signal Approach”, IEEE Trans. Instrum. Meas., Vol. 51, No. 4, pp. 674-678, 2012.
- [11] E. Alt, E, “Cardiac and pulmonary physiological analysis via intracardiac measurements with a single sensor”, U.S. Patent 5.003.976, 1991.
- [12] N. G. S. C. Nunes, “O papel da bioimpedância torácica na caracterização do doente hipertenso com síndrome metabólica.” Dissertação de Mestrado em Medicina, Universidade de Beira Interior de Portugal, 149p, 2015.
- [13] Y. Long, “A 13µA analog signal processing IC for accurate recognition of multiple intra-cardiac signals,” In: IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 7(6), 785-796. 2013.
- [14] S. A. P. Haddad and W. A. Serdijn, “Ultra low-power biomedical signal processing – An analog wavelet filter approach for pacemakers.” In: Nova York: Springer, 215p, 2009.
- [15] P. Kassanos and I. Triantis, “A CMOS multi-sine signal generator for multi-frequency bioimpedance measurements,” Proceedings – IEEE International Symposium on Circuits and Systems, pp.–252, 2014.